

ESTUDO DOS MICRORGANISMOS EM PRAIA GRANDE, FUNDÃO - ES: ANÁLISE DA VARIEDADE DE FORAMINÍFEROS

 DOI: 10.5281/zenodo.6426418

Thaís Eduarda Barcelos Serafim

Graduanda do curso de geologia da Universidade Federal do Espírito Santo.

E-mail: Thaisebserafim@gmail.com.

Breno Soares Sena

Graduando do curso de geologia da Universidade Federal do Espírito Santo.

E-mail: brenosena26@gmail.com.

Caio Fernandes Cardozo

Graduando do curso de geologia da Universidade Federal do Espírito Santo.

E-mail: caiofernandes.c@outlook.com.

Gabriel Cardoso de Oliveira

Graduando do curso de geologia da Universidade Federal do Espírito Santo.

E-mail: gcardoso930@gmail.com.

Sarah Duarte Borges

Graduanda do curso de geologia da Universidade Federal do Espírito Santo.

E-mail: sarahduarte9@hotmail.com.

Juan Alfredo Ayala Espinoza

Possui graduação em Geologia - Universidad de Guayaquil (1986); mestrado em Evolução Crustal e Recursos Naturais (1996), na área de concentração Petrologia Sedimentar/Sedimentologia; e doutorado em Evolução Crustal e Recursos Naturais (2001), na área de concentração Geologia Ambiental e Conservação de Recursos Naturais; ambas as titulações de pós-graduação pela Universidade Federal de Ouro

Preto. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Prospecção Mineral, atuando principalmente nos seguintes temas: Mapeamento geológico, estudos ambientais e geotécnicos, gerenciamento de equipes de trabalho. Desde janeiro de 2009, leciona como professor adjunto na Universidade Federal do Espírito Santo, atuando nas disciplinas de Recursos Energéticos e Geologia do Petróleo, Estratigrafia e Sedimentologia, Paleontologia e Micropaleontologia.

E-mail: juan.espinoza@ufes.br

Resumo: A micropaleontologia é um ramo da paleontologia que estuda os microrganismos fósseis *in situ* e até mesmo *ex situ*, ela é uma importante ferramenta para as diversas pesquisas de reconstrução do ambiente, podendo relacionar ao paleoclima que atuava na área durante a deposição do microrganismo fóssil, levando em consideração determinados intervalos de tempo, podendo assim, contribuir para estudos de parâmetros, como variações dos níveis relativos dos oceanos, mudanças de temperatura global, produtividade e salinidade dos oceanos. O presente estudo foi realizado em Praia Grande, Fundão no estado do Espírito Santo. Esse estudo possui como objetivo apresentar os resultados obtidos nas análises laboratoriais, especificando desde a coleta de sedimentos até os procedimentos executados para averiguar os grupos de microrganismos existentes na área, com a intenção de obter dados que auxiliem no estudo e na compreensão da paleoceanografia e do paleoclima da região. Nos resultados analisados 2 classes de foraminíferos foram encontradas, dentre elas foi possível observar uma tendência bentônica em relação aos foraminíferos planctônicos, considerando a influência de fatores internos que favoreceram a sua formação, também é possível observar que existe a presença de foraminíferos planctônicos, em menores quantidades, esse achado foi vinculado aos fatores externos do campo amostral, sugerindo possíveis hipóteses para as presenças deles.

Palavras-chave: Micropaleontologia. Sedimentos. Microrganismos. Paleoceanografia. Foraminíferos.

Abstract: Micropaleontology is a branch of paleontology that studies fossil microorganisms *in situ* and even *ex situ*, it is an important tool for the several researches on environment reconstruction, being able to relate to the paleoclimate that was active in the area during the deposition of the fossil microorganism, taking into consideration certain time intervals, thus being able to contribute to studies of parameters, such as variations in the relative levels of the oceans, global temperature changes, productivity and salinity of the oceans. The present study was carried out in Praia Grande, Fundão in the state of Espírito Santo. This study aims to present the results obtained in the laboratory analyses, specifying from sediment collection to the procedures carried out to ascertain the groups of microorganisms existing in the area, with the intention of obtaining data that will help in the study and understanding of the paleoceanography and paleoclimate of the region. In the results analyzed 2 classes of foraminifera were found, among them it was possible to observe a benthic tendency in relation to planktonic foraminifera, considering the influence of internal factors which favored their formation, it is also possible to notice that there is the presence of

planktonic foraminifera, in smaller quantities, this finding was linked to external factors of the sampling field, suggesting possible hypotheses for their presences.

Keywords: Micropaleontology. Sediments. Microorganisms. Paleoceanography. Foraminifera.

INTRODUÇÃO

A retomada da indústria do petróleo, em 2019, principalmente no setor marinho (*offshore*), trouxe como consequência o desenvolvimento da infraestrutura e logística que afeta de forma direta o meio ambiente costeiro, em função principalmente da ampliação e construção de novos portos e heliportos, em conjunto com o melhoramento das estradas que circundam o ambiente litorâneo que influenciam na microfauna local.

A aparição dos microrganismos ocorreu no pré-cambriano, eles eram formados por estruturas microscópicas, esféricas ou filamentosas e sua distribuição no espaço pertencia a diversos meios naturais, incluindo terrestres e aquáticos (SEYVE, 1990).

Segundo o PBMC (2014), o dado do último máximo glacial ocorreu acerca de 23 a 19 mil anos atrás, seguido por períodos de degelo e variações consideráveis no nível do mar, que exerceram grande influência na distribuição e evolução dos microrganismos, em especial os marinhos.

O principal objetivo desse trabalho é identificar as diferentes espécies de foraminíferos que habitam o setor costeiro em Praia Grande, no município de Fundão no estado do Espírito Santo, analisando sua morfologia, levando em consideração as influências do ambiente original de formação, como temperatura, profundidade e salinidade; as condicionantes como interferência de correntes de marés, ondas de tempestades e arraste por animais maiores; assim como as interferências antrópicas decorrentes da crescente indústria do petróleo, enriquecendo dessa forma assuntos voltados para a geociência e contribuindo para o melhoramento da base de dados de estudos locais.

METODOLOGIA

A metodologia foi separada em 4 etapas distintas, na primeira etapa realizou-se a atividade de campo para a coleta dos sedimentos. A coleta foi realizada no dia

31 de agosto de 2019 às 09h04min, cujo horário correspondia a maré baixa do dia mencionado, possibilitando a retirada dos sedimentos em subsuperfície, que foi efetuada com até 20 cm de profundidade em relação ao topo da camada dos sedimentos, em área de *shoreface*, inserido no domínio plataformal raso, de acordo com a classificação morfológica do setor costeiro, segundo Suguio (2003).

A segunda etapa corresponde a preparação do material coletado e a análise estatística da granulometria. O material foi encaminhado para o Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geologia da UFES, onde ocorreu a preparação do sedimento através do método de lavado, para a realização desse método foi utilizada água abundante e peneiras granulométricas com aberturas em mm de 1,18; 0,5; 0,25; 0,125; 0,063 respectivamente, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR NM 248) de determinação de composição granulométrica. Após o peneiramento e a divisão do material retido em cada peneira, as amostras foram colocadas na estufa á 50°C para secar, seguido da análise estatística da granulometria do material coletado.

A terceira etapa compreende a análise dos microrganismos. Para isso, realizou-se a pesagem do material e a escolha das granulometrias a serem analisadas, cujas corresponderam às peneiras de 0,250 mm e 0,125 mm, devido a maior concentração dos sedimentos. Com o auxílio de agulhas e microscópios do tipo estereoscópio ocorreu a seleção manual de 500 microrganismos. A análise e classificação foi efetuada a partir da observação das características morfológicas de sua carapaça.

Na quarta e última etapa, ocorreu a confecção da lâmina para separar e armazenar os microrganismos encontrados, para isso foi utilizada uma lâmina de vidro com dez poços, sendo que cada um deles continha uma determinada espécie de foraminífero distinguido. Em todas as etapas ocorreram revisões bibliográficas para obtenção de informações, enquanto as espécies em análise foram classificadas de acordo com Molina (2004).

A localização da área de estudo fica em Praia Grande, no município de Fundão - ES, situada ao norte da capital do estado a 53 km de distância, conforme a coordenada do ponto de amostragem (24k 0376141 7783453), de altitude -1 m relativo ao nível do mar, apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo.

Fonte: Os autores.

ANÁLISE DE DADOS

Através do estudo realizado em laboratório, foi possível observar as características do sedimento coletado, baseado na análise estatística das diferentes concentrações de tamanho granulométrico. Com isso, foi possível obter o resultado da distribuição de tamanho através do gráfico de frequência acumulada conforme mostra na Figura 2.

Figura 2 – Gráfico da frequência acumulada pelo tamanho da partícula em ϕ (Φ).

Fonte: Os autores.

De acordo com a classificação granulométrica o sedimento é tratado como areia fina, podendo ser analisado conforme seu resultado estatístico apresentado na Tabela 1, refletindo no tipo de seleção, assimetria e a curtosis da amostra.

Tabela 1 – Estatística descritiva da distribuição de tamanho de grão.

Estatística Descritiva			
Operações	Valor	Classificação	Fórmulas Utilizadas
Mediana	2,45	-	$Md\phi = \phi 50$ (Inman, 1952) (Folk & Ward, 1957)
Média	2,45	-	$Mz = (\phi 16 + \phi 50 + \phi 84)/3$ (Folk & Ward, 1957)
Desvio Padrão (Seleção)	0,725	Seleção moderada	$\sigma\phi = (\phi 84 - \phi 16) / 2$ (Inman, 1952)
Assimetria	0,0098	Distribuição quase simétrica	$SKi = [(84\phi - \phi 50) / (\phi 84 - \phi 16)] - (\phi 50 - \phi 5) / (\phi 95 - \phi 5)$ (Warren, 1974)
Curtosis	0,696	Platicurtica	$KG = \phi 96/2,44(\phi 75 - \phi 25)$ (Folk & Ward, 1957)

Fonte: Os autores.

A análise microscópica permitiu observar a variedade de microrganismos, que vão desde foraminíferos, micromoluscos e briozoários, porém o propósito central desse trabalho tem o foco voltado para os foraminíferos.

Foram realizadas análises de características específicas dos microrganismos, cujo total coletado abrangeram 500 indivíduos. Eles foram separados em foraminíferos bentônicos, foraminíferos planctônicos, micromoluscos e outros. A análise quantitativa foi descrita na Tabela 2.

Tabela 2 – Quantidade de foraminíferos, micromoluscos e outros microrganismos.

Quantidade Total de Microrganismos		
Classificação	Quantidade	Valor (%)
Foraminíferos Bentônicos	333	66,6
Foraminíferos Planctônicos	67	13,4
Micromoluscos e outros	100	20
Total	500	100

Fonte: Os autores.

Com base no conhecimento adquirido sobre os microrganismos classificados, e de acordo com a quantidade de organismos bentônicos e planctônicos, suas características específicas e a quantidade de indivíduos em cada amostra, foi possível realizar o cálculo de índice de oceaneidade e diversidade. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 3.

Tabela 3 – Índice de oceaneidade e de diversidade específica.

Índices de Oceaneidade e Diversidade			
Índices	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Oceaneidade	16,75	Domínio plataformal, zona de <i>shoreface</i> .	$I = P/P+B$ (Gibson, 1989)
Diversidade	0,86	Baixa diversidade	$H = [N \cdot \ln(N) - \sum ni \cdot \ln(ni)] / N$ (Shannon-Weaver, 1948)

Fonte: Os autores.

No índice de oceaneidade e diversidade observa-se que a maior expressão da amostra coletada foi a do filo foraminífera, sendo os bentônicos encontrados em maiores proporções. Pontua-se ainda que o processo de amostragem não transpassou 20 cm de profundidade em relação ao topo da camada sedimentar do

ponto de coleta, tornando plausível a possibilidade de coexistência no material coletado de milhares de anos de acumulação sedimentar, misturados com sedimentos de origens mais recentes.

Foram identificadas 10 espécies de foraminíferos de características e classificações distintas. Eles foram colocados em uma lâmina com poços de armazenamento enumerados de um a dez, onde suas respectivas classificações podem ser observadas na Tabela 4.

Tabela 4 – Foraminíferos encontrados em Praia Grande, Fundão - ES.

Nome dos Foraminíferos Armazenados nos Poços		
Poço	Foraminífero	Nome
1	Bentônico	Quinqueloculina
2	Planctônico	Globigerina
3	Bentônico	Triloculina
4	Bentônico	Lagenina
5	Planctônico	Globigerinoides
6	Bentônico	Micrometula
7	Bentônico	Cibicidoides
8	Bentônico	Ammonia
9	Bentônico	Nonion
10	Bentônico	Bolivina

Fonte: Os autores.

Os foraminíferos registrados foram caracterizados por sua morfologia, tipo de teca, tipo de abertura (*foramen*) e características específicas individuais, podendo assim ser classificados. Os resultados desse material retido nas peneiras selecionadas (de abertura 0,250 mm e 0,125 mm) podem ser vistos na Figura 3.

Figura 3 – Registro dos foraminíferos observados individualmente em microscópio do tipo estereoscópio de A) a J) - A) Cibicidoides; B) Globigerinoides; C) Globigerina; D) Lagenina; E) Micrometula; F) Nonion; G) Quinqueloculina; H) Triloculina; I) Ammonia e J) Bolivina.

Fonte: Os autores.

DISCUSSÃO

Segundo Petró (2018), o desenvolvimento de cada tipo de microrganismo está intrinsecamente vinculado as características fisiográficas do ambiente de formação (temperatura, profundidade e salinidade da água), ou seja, os fatores internos, portanto é possível fazer uma análise reversa de reconstrução de um paleoambiente ou formular hipóteses dos fatores que influenciaram a aparição de determinado microrganismo no local.

Petró (2018) ainda afirma que o índice de oceaneidade é reflexo da porcentagem de diversidade de foraminíferos bentônicos e planctônicos de um ambiente. Enquanto as formas bentônicas habitam tanto ambientes de águas rasas quanto águas profundas, as formas planctônicas normalmente habitam somente águas mais profundas, ambos são diferenciados por seu tipo de teca e *foramen*.

Como já mencionado anteriormente, há um predomínio de foraminíferos bentônicos em relação aos planctônicos, observados pelos índices de oceaneidade e diversidade, remetendo ao ambiente de *shoreface*. Os sedimentos coletados em ambiente de *shoreface* foram caracterizados como areia fina, sem a presença de materiais muito grosseiros, de acordo com a granulometria retida nas peneiras, porém a aparição de foraminíferos planctônicos, em um ambiente predominantemente de bentônicos, sugere duas linhas de pensamento que remetem aos fatores externos uma explicação.

A primeira linha de pensamento, sugere que há influência de correntes de ventos soprando de *offshore* empurrando águas oceânicas para o setor costeiro. Já a segunda linha de pensamento, sugere a possibilidade de no passado não muito distante, o nível do mar pudesse estar mais alto do que atualmente, fazendo com que ocorresse tal aparição. Visto que o ambiente de coleta é bentônico, e houve a presença de organismos planctônicos, tais possíveis ocorrências apontam para as influências do regime de maré e do clima no ponto de coleta local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho elaborado centrou-se na caracterização dos foraminíferos coletados. Utilizando o método de lavado e aplicando as análises estatísticas nos sedimentos, a amostra abordada foi definida como areia fina, caracterizando o ambiente de *shoreface*, e nela foi realizada a seleção de 500 microrganismos para serem estudados.

A discussão abordada no artigo sugeriu que os 13,4% de foraminíferos planctônicos encontrados na amostra tiveram influência do regime de maré e do clima no local, pois a área de estudo abrange somente o ambiente de *shoreface*, sendo propício para a formação dos foraminíferos bentônicos, necessitando então de uma explicação que remete aos fatores externos o motivo da presença desses microrganismos fora de seu hábitat natural.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 248**: Agregados - Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.
- FOLK, Robert Louis; WARD, William C. A study in the significance of grain size parameters. **Journal of sedimentary research**, Brazos River bar, Texas, v. 27, n. 1, p. 3-26, 1957.
- GIBSON, Thomas G. Planktonic benthonic foraminiferal ratios: modern patterns and Tertiary applicability. **Marine micropaleontology**, v. 15, n. 1-2, p. 29-52, 1989.
- INMAN, Douglas Lamar. Measures for describing the size distribution of sediments. **Journal of Sedimentary Research**, v. 22, n. 3, p. 125-145, 1952.
- MOLINA, E. **Micropaleontología**. 2. Ed. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.
- PBMC-PAINEL BRASILEIRO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS. **Base Científica das Mudanças Climáticas**. Primeiro Relatório de Avaliação Nacional. v.1, p.129, 2014. Disponível em: http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/documentos/RAN1_completo_vol1.pdf. Acesso em: 11 fev. 2022.
- PETRÓ, S. M. **Introdução ao Estudo dos Foraminíferos**. Porto Alegre: IGEO/UFRGS, 2018.
- SEYVE, C. **Introdução à micropaleontologia**. Elf Aquitaine Angola, 1990.
- SHANNON, Claude E. **The Mathematical Theory of Communication**. The *University of Illinois Press*, 1948.
- SUGUIO, K. **Geologia sedimentar**. Editora Blucher, 2003.
- WARREN, Guyon. Simplified form of the Folk-Ward skewness parameter. **Journal of Sedimentary Research**, v. 44, n. 1, 1974.